

மரபிலக்கியத்தில் பெண்ணியம்

முனைவர் ந. ஜெயவசந்தி

உதவிப்பேராசிரியர் மற்றும் தமிழ்த்துறைத்தலைவர்
கீதா ஜீவன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
குறுக்குச்சாலை, தூத்துக்குடி

ஆய்வுச் சுருக்கம்

சங்ககாலம் தொடங்கி தற்காலம் வரை மரபு இலக்கியத்தில் ஆணின் அடக்குமுறைக்கும், அதிகாரத்துவத்திற்கும் ஆட்பட்ட பெண்களையே மரபிலக்கியத்தில் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன. பண்பாடு, மதம், பொருளாதாரம், பாலுறவு ரீதியான அடக்குமுறைக்கும், மேலாண்மைக்கும், ஆதிக்க வெறிக்கும் அடிபணிந்து வாழும் பெண்களைச் சுட்டுகிறது. சமூக அடக்குமுறைக்கு ஆட்பட்ட ஒரே சட்டத்தில் வார்க்கப்பட்ட பிம்பங்களே பெண்கள். ஒவ்வொரு காலக் கட்டத்திலும் பெண்களின் மன உணர்வுகளின் அடிப்படையில் அவர்களின் அணுகுமுறைகளை சமுதாயத்தில் பிரதிபலிக்கும் தன்மையை இவ்வாய்வுக் கட்டுரையில் சுட்டிக் காட்டப்படுகின்றன.

கலைச்சொற்கள்: அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு, கற்பு, நல்லொழுக்கம், மென்மை, கடவுட்கற்பு, அருங்கட்பு, மாமலை நாடன்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233080>

முன்னுரை

தொல்காப்பியத்தில் பொருளாதாரத்தில் பெண்ணியக்கூறுகள் நிரம்ப காணப்படுகிறது. குல மகளிர், பரத்தையர், மூதின் மகளிர், தொழில்புரியும் மகளிர், கல்விசார்ந்த மகளிர், கலைமகளிர், ஏவன் மகளிர் என்று பலவகையான மகளிரைப் படைத்துக் காட்டியுள்ளது. குடும்பம் என்பதும் இல்லறம் என்பதும் பரந்து விரிந்த சமூகத்தின் ஒரு மிகச்சிறிய அலகு ஆகும். அந்தக் குறுகிய எல்லைக்குள் தான் சிறைப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை அறியாமலே வாழ்ந்து மறைந்த பெண்களின் யதார்த்த வாழ்வியல் முறைகளையும், அவர்களின் அக உணர்வுகளையும் பற்றி இவ்வாய்வுக் கட்டுரையில் சுட்டிக் காட்டப்படுகிறது.

தொல்காப்பியத்தில் பெண்ணியக்கூறுகள்

தொன்மையான இலக்கண நூலான தொல்காப்பியம் பொருளாதாரத்தில் குலமகளிர், பரத்தையர், மூதின் மகளிர், கல்வி பெற்ற மகளிர், கலை மகளிர், ஏவன் மகளிர் என்று பலவகையான மகளிரைப் படைத்துக் காட்டியுள்ளன.

குலமகளிர்

சங்க இலக்கியங்கள் பெண்களை அழகுப் பதுமைகளாகப் படைத்துக் காட்டுகின்றன. பெண்ணின், அழகு பெருங்கவின் (ஐங்.20) “தொல்கவின்

(நற்.14.300). “பூவின் கவனி” (கள 86). “இருங்கவின்” (அகம். 123) என்றெல்லாம் வர்ணிக்கப்படுகின்றது. அவள் மேனி, கூந்தல், முகம், நெற்றி, கண்கள், மூக்கு, இதழ்கள், பற்கள், முலைகள், கைகள், தோள்கள், இடை, தொடை, அல்குல், கால்கள், பாதங்கள் என்ற அனைத்து உறுப்புகளும் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளன. பெண்களை வர்ணிப்பது “புலமை நெறி” யாக இருந்தாலும், அது அவளைக் காட்சிப் பொருளாக, நுகர்பொருளாகப் பார்க்கும் ஆணாதிக்கப் போக்கை இனங்காட்டி நிற்கிறது. சங்க காலம் தாய்வழிச் சமூகத்தின் எச்சமாகவும், தந்தை வழிச் சமூகத்தின் தொடக்கமாகவும் அமைவதால், பெண்கள் தங்கள் கணவரைத் தேர்ந்தெடுக்க உரிமை பெற்றிருந்த நிலையையும், பெறாத நிலையையும் ஒருங்கே அடையாளம் காண இயலுகிறது. காதலிக்கும் உரிமை பெற்ற மகளிர் மூன்று மாதத்திற்கு மேல் தங்கள் காதலை நீட்டிக்காமல்த் திருமணம் செய்து கொண்டு கற்பு வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இருந்தது. காதல் மணம், ஏற்பாட்டு மணம் தவிர வேறு வகை மண முறைகளும் அக்கால கட்டத்தில் இருந்ததைத் தொல்காப்பியம் சுட்டுகின்றது.

திருமணத்தின் போது ஆணும், பெண்ணும் ஒத்த ஆண்மை அல்லது பெண்மை, பிறப்பு, குலச்சிறப்பு, அழகு, கல்வி, வயது, அன்பு, அருள், செல்வம், உணர்வு என்ற பண்புகளைச் சரிசமமாகப் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று கூறும் தொல்காப்பியர் ஆண் இப்பண்புகளில் “மிக்கோனாயினும் கடிவரையின்றே” என்று சுட்டியுள்ளார். குலமகளுக்கு அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு என்ற பண்புகளும், கற்பு நல்லொழுக்கம், மென்மை, பொறுமை இதன் மூலம் பெண் ஆணைவிட இப்பண்புகளில் சிறந்து விளங்கக்கூடாது என்ற எதிர்மறைப் பொருளையும் உணர்த்துகின்றார்.

ஆடவன்

இளநிரைக்குக் கிழவன் (நற். 191), மலைக்கிழவன் (புறம். 129, 131), நாரையூரின் கிழவன் (புறம்.

179), காவிடிக் கிழவன் (புறம் 58, 399), குதிரைக்கிழவன் (புறம். 168), தண்பனைக் கிழவன் (புறம். 242) என்று ஆறு, மலை, ஊர், விலங்குகள், பெண்கள் உள்ளிட்ட அனைத்திற்கும் உரிமையுடையவனாகச் சுட்டப்படுகிறான். அறவோர்க்கு அளித்தல், அந்தணர் ஓம்பல், துறவோரை எதிர்கொள்ளல், விருந்தினரை உபசரித்தல் என்ற இல்லறக் கடமைகளைக் கணவனோடு இணைந்து தான் ஒரு பெண் மேற்கொள்ள இயலும். தனித்து இல்லறக் கடமைகளை மேற்கொள்ள அவளுக்கு அனுமதியில்லை.

குலமகளிரின் பண்புநலன்கள்

குலமகள் தங்கள் கணவனைக் கடவுளாகத் தொழ வேண்டும். அவர்களுக்கப் பிற தெய்வ வணக்கம் கூடாது (பரிபாடல் மட்டு இதற்கு வேறான செய்தியைத் தருகிறது. பொது விழாக்களிலும், கடவுள் விழாக்களிலும் கலந்து கொள்ளும் உரிமை அவர்களுக்கு இல்லை. கணவன் பரத்தமை மேற்கொண்டாலும் அதைக் கடிந்து உரைக்கலாமே தவிர, அவனை மறுத்துரைக்க உரிமையில்லை. கணவனின் பரத்தமையைப் பொறுத்து ஏற்றுக் கொள்ளும் பெண்கள் “கடவுட்கற்பு” உடையவர்கள் என்று போற்றப்பட்டனர். (குறு 242, அகம் 184). கணவன் பிரிந்து செல்லும்போது அவன் வரும் வரை கோலம் கொள்ளாது. அவன் வரவை எதிர்நோக்கும் பெண்கள் “முல்லை சான்ற கற்பினர்” (நற். 142). (சிறுபாணாற்று. 30) என்று போற்றப்பட்டனர். இவ்வாறு பெண்களின் கற்பு அருங்கற்பு (புறம். 166). அருட்கற்பு (திருமுருக. 175), அருந்ததி அணைய கற்பு (ஐங் 442). அறம் சால் கற்பு (பதிர் 31) ஆளுங்கற்பு (பதிர்.: 63) ஆறியகற்பு (அகம் 198). இகல் அடு கற்பு (அகம்: 366), இறந்த கற்பு (கலி.9), உவர்நீங்கு கற்பு (அகம்: 136) எழுதாக் கற்பு (குறு.196), செயிர்நீர் கற்பு (புறம்.3) நன்றி சான்ற கற்பு (நற். 142.329) நாணத்தில்லா கற்பு (புறம்-196). நானோடு மிடைந்த கற்பு (அகநானூறு-9) நிலையி

கற்பு (கள.2), வணங்குறு கற்பு (அகம்.75) மனைமாண் கற்பு (அகம்.33) வயங்கிய கற்பு (கள.2) மாசுஅறு கற்பு (பரி.5), மாசு இல் கற்பு (புறம்.16) என்று பலவாறாகப் போற்றப்படுகின்றது என்ற நற்றிணை அடிகளும் உறுதி செய்கின்றன.

குலமகளிர் கணவனைத் தவிர பிற அந்நிய ஆடவர்களோடு பேசுதல் கூடாது. கணவனோடு பேசும்போதும் கூட சில வரையறைகளுக்கு உட்பட்டு நான் பேச வேண்டும். தலைவி, தலைவனிடம் தன்னுறு வேட்கையை மொழிதலும், தற்புகழ்ந்து பேசலும் அறவே கூடாது என்று கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். (தொல் பொருள். களவு. 28) தலைவி விருந்து எதிர்கொள்ளும்போது, கணவன் (மூலமாகத் தான்) பிற ஆடவருடன் பேசுதல் வேண்டும். கணவன் வெளியில் சென்றிருக்கும் போது விருந்தினரிடம் ஏதாவது ஒரு அஃறிணைப் பொருளையாவது முன்னிறுத்தி அதனுடன் பேசுவது போல் தான் பேச வேண்டும் (புறம்: 85,86).

வயது வந்த பெண்கள் வீட்டில் அடைக்கப் படுவார்கள். அந்த மனையுறை மகளிரை வயதான மகளிர் கண்காணிப்பது வழக்கம் (குறு: 159). திருமணமான மகளிருக்கு அவர்கள் மனமாண்பே காவலாக இருந்தாலும், கணவன் காவலனாக இருக்கிறான். கணவன் பிரிந்து சென்ற காலத்தில், மன்னனின் காவல் அவள் கற்பைக் காக்கும். கற்புடைய பெண்களை மன்னன் போற்றுவதும், கற்பு தவறிய பெண்ணைத் தண்டிப்பதும் அக்கால பழக்கமாக இருந்தது. கற்பினைப் போற்றி வாழும் பெண்களுக்கு அவள் கற்பு நிலையைப் பாராட்டு விதமாக “கொடி” என்றும் வழங்கப்பட்டது (மலைபடு: 424).

குலமகள் கணவன் இறந்தபின் தன் கற்பினைக் காத்துக் கொள்ளும் பொருட்டு, அவள் சிதையில் இறங்கி உயிர்விட வேண்டும் என்ற சதி பழக்கம் அக்காலம் தொட்டு இருந்து வந்துள்ளது. தற்கொலைக்குச் சமமான இச்செய்கையைச் சமூகம் தடுப்பது போல்

காட்டினாலும் அதை அங்கீகரித்தே வந்துள்ளது. “இடையாயக் கற்பாக” அதைப் போற்றியும் உள்ளது. சதி இறங்கிய பெண்களை “எம்மை விரும்பிய காதலி”, (யெம்வெங் காதலி, புறம். 210) என்றும், “பெரிய நல்லோள்” (தொல்: பொருள். 79) என்றும் “கைம்மை” நோற்றும் பெண்களைத் “தம்மை விரும்பிய காதலி” (தன்னமர் காதலி, புறம் 234) என்றும் ஆடவர்கள் அடையாளப்படுத்தியுள்ளனர்.

“கைம்மை” மேற்கொண்ட பெண்கள், கைம்பெண்டிர், ஆளில் பெண்டிர், பருந்தில் பெண்டிர், சுழிகலப் பெண்டிர், தொடிகழி மகளிர் என்று பலவாறாகச் சுட்டப்பட்டுள்ளனர். கணவன் இறப்புக்குப் பின் முடி களைந்து, அணிகலன்களை எல்லாம் துறந்து, பிற ஆடவர் தம்மை நோக்கா வண்ணம் அலங்கோலப்படுத்திக் கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று சமூகம் பெண்களைக் கட்டாயப்படுத்தியது. மேலும், அவள் “அல்லியரிசி” என்ற சத்தில்லாத அரிசியில் சமைக்கப்பட்ட நீர்விட்ட சோற்றை, வெந்த வேளைக் கீரை அல்லது எள் துவையலுடன் உண்டு, தன் புலன்களை அடக்கியாளப் பழக்கப்படுத்தப்பட்டாள். படுக்கையின் சுகம் கூடாது என்பதற்காக, பரற்கல்லில் படுக்கும்படிக் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டாள். இக்கொடுமைகளுக்குப் பயந்து அரசியான பெருங்கோப்பெண்டு உட்பட்ட பல பெண்கள் “சதி” இறங்கிய அவலத்தைச் சங்கப் பாடல்கள் மூலம் அறிய முடிகிறது (புறம்: 240, 246, 247, 250)

பரத்தையர்

“ஒருத்திக்கு ஒருவன்” என்று வற்புறுத்தும் சங்கச் சமூகத்தில் “ஒருவனுக்கு ஒருத்தி” என்ற வரையறை இல்லை. ஆண்மகன், வேறு பெண்களோடு தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளவும், மணம் செய்து கொள்ளவும் சமூகம் அங்கீகரித்துள்ளது. பரத்தையரைக் குலமகளிரோடு ஒப்பிடும்போது கலை, ஒப்பனை என்பவற்றில் தகுதி பெற்றவர்களாகத் திகழ்ந்திருக்கின்றனர். பரத்தை வயிற் சென்று

மீளும் தலைவனிடம் தலைவி ஊடற் கொள்ளவும், கடிந்து பேசவும் முடிகின்றதே தவிர அவனை முற்றிலும் மறுக்க இயலவில்லை. காமக்கிழத்தியைத் தன் இல்லத்திற்கே அழைத்துவரும் தலைவனிடம், தலைவி, “மாமல நாடனே நீ விரும்பி, உன்னால் நம் மனைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட இவள் எமக்கு நினைவிலும் நல்லவள்” என்று கூறி வரவேற்கும் நிலையிலும், தன் மகனின் தாய் எனப் போற்றும் நிலையிலும் (ஐங்.292) தான் உள்ளாள். பரத்தையிடும் சென்று வந்த தலைவனை, தலைவியின் தாயோ, தமரோ, சான்றோர்களோ இடித்துரைப்பதாகப் பாடல்கள் இல்லை. தலைவனின் தோழன் பரத்தமைக்குத் துணை நின்ற செய்தியும், அவனைத் தலைவியும் தோழியும் இடித்துரைக்கும் பாடல்களும் தான் காணப்படுகின்றன. இவற்றை நோக்கும்போது, ஆடவனின் பரத்தமை ஒழுக்கம், சமூக அங்கீகாரம் பெற்று உள்ளதை உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது.

பரத்தையர் பொது நோக்கில் தூற்றுதலுக்கு உரியவளாக இருந்தாலும் பெண்ணிய நோக்கில் அணுகி ஆராயும்போது, அவர்களும் ஆடவனின் அதிகாரத்தின் வசப்படும் அபலைகளாகவே இருந்திருக்கின்றனர். ஆண் மகன் விரும்பும் போது இன்பம் நல்குவதும், அவன் விட்டு விலகிச் செல்லும்போது வாழாமல் இருப்பதும் அவர்களின் வாழ்வியலாகும்.

“மாயப்பொய் கூட்டி மயக்கும் விலைக்கணிகை”

“பெண்மைப் பொதுமைப் பிணையிலி”

“இன்பத்துறை பொதுவி”

(பரி 20: 48-58)

என்று சமூகத்தின் தூற்றுதலுக்கு ஆளாகும் அப்பெண்களுக்கு என்று ஒரு வாழ்வு இல்லை. அவர்கள் மணம் செய்து கொண்டதாகவோ, குழந்தைகள் பெற்றுக் கொண்டதாகவோ செய்திகள் இல்லை. மண வாழ்க்கைக்கும், குழந்தைப்பேற்றிற்கும் ஏங்குவதாகத் தான் பலபாடல்கள் சுட்டிக் காட்டுகின்றன. அவர்கள் தங்களை நாடிவரும் ஆண்மகனிடம் ஊடல் கொள்ளவும் இயலாதவர்கள். அப்படி

ஊடினால் அவன் தங்களை விட்டுப் பிரிந்து சென்று விடுவானோ என்ற அச்சம் அவர்களிடமும், அவர்களைச் சார்ந்த முதுபெண்டிரிடமும் இருந்ததைப் பரிபாடல் காட்டுகின்றது (பரி 6:96-100).

இந்த அவலச் சூழல்களுக்கு இடையேயும், “தன் கலைத் திறத்தையும் அறிவுத் திறத்தையும் வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் கணிகை ஒரு தனித்தன்மை கொள்கிறாள் ஆணுக்கு இணையான திறன் கொள்கிறாள்” என்று கூறும் சைமன்-டி-பெளலாயர் என்ற பெண்ணிய வாதி கூறும் கருத்து (செண்பகம்ராமசாமி, தமிழ் நவீன நாடகமும் பெண்ணியமும், பெண்ணியமும் கலை இலக்கியப் பிரதிகளும், ப.114) சங்கப் பரத்தையருக்கும் பொருந்தும். அத்துடன் அப்பெண்கள் குலப் பெண்களை விட அறிவும், ஆற்றலும் மதிநுட்பமும் பெற்றவர்களாக, சில பல சமயங்களில் ஆணின் பிழைகளைச் சுட்டிக் காட்டுபவர்களாகவும் விளங்குகின்றனர்.

மூதின் மகளிர்

சங்க இலக்கியங்களில் “மூதின் மகளிர்” என்ற பெண்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் போர்க்களம் சென்று போரிட்டவர்கள் அல்லர் என்றாலும் வீர உணர்வும், அஞ்சாமையும், மனவுறுதியும் உடையவர்களாகத் திகழ்ந்திருக்கின்றனர். புறநானூற்றில் இவர்களைப் பற்றிய செய்திகள், மிகச் சில பாடல்களில் கூறப்பட்டுள்ளன.

ஒரு பெண் முதல் நாள் போரில் தன் தந்தையை இழந்தாள். அடுத்த நாள் போரில் தன் கணவனை இழந்தாள். ஆனால் சிறிதும் தயங்காது, மனங்கலங்காது அன்றைய போருக்குத் தன் இமைகளைத் தயார் செய்து அனுப்புகிறாள் என்று கூறும் பாடலின் மூலம், மூதின் மகளிரின் தளராத வீர உணர்வு புலனாகிறது (புறம். 279).

தன் மகன் மார்பில் அம்பு தைத்துப் போர்க்களத்தில் இறந்து கிடந்ததைத் தானே நேரில் சென்று கண்ணாரக் கண்டு, பெற்ற

கணத்தை விடப் பெருமகிழ்ச்சி கொண்டாள் என்றும், தன் மகன் புறமுதுகிட்டான் என்று கூறியவர்களிடம் அக்கூற்று உண்மையானால், அவனுக்குப் பால் கொடுத்த என் மூலைகளை அறுத்தெறிவேன் என்று கூறி, போர்க்களம் சென்று, இறந்த மகனின் உடலைத் தேடிக் கண்டு, அவன் இறப்புக்கு வருந்தி நிற்காமல், அவன் உடலில் புண் எங்கு உள்ளது என்று தேடும் வீரப்பெண்களையும் புறநானூறு காட்டுகின்றது. (புறம்: 278) போர்க்களத்தில் காயம்பட்ட வீரர்களுக்கு அருகில் இருந்து, புண் ஆற்றும் பெண்களும் புறத்தினையில் சுட்டப்பட்டுள்ளனர். (தொல்.பொருள்: புறத்-19: 10-11, புறம். 281).

இச்செய்திகள் மூலம், படை வீரர்களைப் பெற்ற தாயாரும், மனைவியரும் மூதின் மகளிராகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர் என்பதை அறிய முடிகின்றது. மிகச்சிலவான பெண்களாக இவர்கள் சுட்டப்பட்டாலும், “பெண்கள் அச்சம், மடம், நாணம் போற்றி வீட்டுக்குள் சிறைப்படுத்தப்பட வேண்டியவர்கள் அல்லர், அவர்களுக்கும் வீரம் உண்டு, நாட்டுப்பற்று உண்டு, சமூகக்கடமை உண்டு, வாய்ப்புக் கிடைத்தால் தங்கள் திறனை, அஞ்சா நெஞ்சத்தை வெளிப்படுத்த முடியும் என்று சமூகத்திற்கு உணர்த்துபவர்களாகச் சிறக்கின்றனர்.

பாடுவதிலிருந்து அறிந்து கொள்ள இயலுகின்றது. இவர்களுள் ஓளரவயார், முடத்தாமக்கன்னியார் போன்றவர்கள் அரசியல் தொடர்புடையவர்களாகவும் சமூக அந்தஸ்து பெற்றவர்களாகவும், சமூகத்தோடு தொடர்புடையவர்களாகவும் இருந்திருக்கின்றனர். இவர்களைப் பற்றிய விரிவான செய்திகளை அறிந்து கொள்ள இயலவில்லை என்றாலும், ஆணாதிக்க சக்தியில் பிடிபடாத பெண்களும் திருமண பந்தத்தில் சிக்கி இல்லறத்திற்குள் தனிமைப்படுவதை விரும்பாத பெண்களும் அக்காலத்திலேயே கல்வி கற்று சமூக அந்தஸ்து பெற்றுள்ளதையும் அறிந்து கொள்ள இயலுகிறது.

கலை மகளிர்

ஆடல், பாடல், கூத்து இவற்றில் சிறந்து விளங்கும் மகளிர்கள் விறலியர், பாடினியர் என்போராவர். இவர்கள் பாணர், பொருநர் என்பவர்களோடு சென்று, மன்னர்களையும் வள்ளல்களையும் சந்தித்து, தங்களின் ஆடல் பாடல்களால் அவர்களை மகிழ்வித்து, அதற்குப் பரிசாகப் “பொற்பு” பெற்றவர்களாவார்கள். இவர்கள், பரத்தையர் இனப் பெண்களில் இருந்து வேறுபட்டவர்கள். பாணரையும், பொருநரையும் மனம் செய்து கொண்டு இவர்கள் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும். சமூகத் தொடர்புடைய இப்பெண்களும் எண்ணிக்கையில் குறைவாகவே இருந்திருக்க வேண்டும்.

சங்க மருவிய காலத்தில் பெண்கள்

அடுத்து வந்த சங்கம் மருவிய காலகட்டத்தில் வள்ளுவர் படைத்துக் காட்டும் பெண்களும், இரட்டைக் காப்பியங்கள் படைத்துக் காட்டும் பெண்களும் சங்கப் பெண்களிலிருந்து பெரிதும் மாறுபட்டவர்கள் அல்லர். வள்ளுவர் தெய்வம் தொழாத, கணவனைத் தொழுதெழும் பெண்களைத் தான் போற்றுகிறார் (குறள் 55) அவர்களை இல்லவள் (குறள் 53) வாழ்க்கைத் துறை (குறள் 51), பெருந்தக்காள், மாாட்சியள் (குறள் 52, 60) எனப் போற்றும் வள்ளுவர் பரத்தையரைப் பண்பில் மகளிர் (குறள் 912) பொருட் பெண்டிர் (குறள்: 920) வரைவில் மகளிர் (குறள் 917) எனக் கடிந்துரைக்கின்றார். ஆடவரின் பிறன் மனைவியை விரும்பக் கூடாது என்று கண்டிக்கும் வள்ளுவர் பரத்தமைந கூடாது என்று எடுத்துரைக்கும் வள்ளுவர் பிறன்மனை நோக்குபவனைப் பேதை (குறள் 142) என்று மென்மொழியால் வருந்தி உரைப்பதையும் கான முடிகிறது.

சங்கம் மருவிய காலத்தில் கற்புடையப் பெண் “பத்தினி” என்றும் “வீரப் பத்தினி” என்றும் சுட்டப்படுகிறாள். சிலப்பதிகாரம் காட்டும் ஏழு கற்புக்கரசி கதைகள் (சிலம்ப: 215-35). அக்காலப் பெண்களின் வாழ்க்கை அவலத்தை மிகத் தெளிவாக எடுத்துக் காட்டுகின்றன.

முடிவுரை

மரபிலக்கியத்தில் பெண்களின் இயல்பான நிலையை எடுத்துக் காட்டுகிறது. குலமகளிர் பண்புகளையும், பரத்தையர்களின் வாழ்வியல் முறைகளையும், கல்வி துறை மகளிரின் மாண்புகளையும் சங்க மருவிய காலத்தில் பெண்களின் நிலைப்பாட்டினையும், இவ்வாய்வுக் கட்டுரையில் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன.

துணைநூற்பட்டியல்

1. இளம்பூரணர், உ.ஆ தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், திருநெல்வேலி, முதற்பதிப்பு 1996
2. புலியூர்கேசிகன் பரிபாடல், சாரதா பதிப்பகம், சென்னை - 6. பதிப்பு - 2009
3. பேரா. காவ்யா சண்முகசுந்தரம் திருக்குறள், காவ்யா பதிப்பகம், பதிப்பு, சென்னை, 2010
4. ரா. சீனிவாசன் சிலப்பதிகாரம், அருமண் பதிப்பகம், சென்னை, பதிப்பு 2000
5. சீத்தலைச்சாத்தனார் மணிமேகலை மூலமும், முறையும் கௌரா பதிப்பகம், சென்னை, 1997
6. ஆறுமுகநாவலர் (உ.ஆ) பெரியபுராணம், கௌரா பதிப்பகம், சென்னை, 1999
7. பெ.வே. சோமசுந்தரனார் அகநானூறு, சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், சென்னை, பதிப்பு, 2006
8. ஹெப் வெங்கட்ராமன் நற்றிணை, உ.வே.சா. நூற்பதிப்புக்கழகம், சென்னை, பதிப்பு, 2003
9. ஓளவை துரைசாமிபிள்ளை புறநானூறு, பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை, பதிப்பு, 2001
10. மொழிஞாயிறு ஞா. தேவநேயப்பாவாணர் பண்டையத்தமிழ்நாகரீகமும் பண்பாடும்,
11. கௌரா பதிப்பகம், சென்னை, 1996